

QARAQALPAQSTAN AYMAǴINDAǴI PAYDALI QAZILMALARDIN’ ELEKTRON BAZASIN JARATIW TEXNOLOGIYALARI

Bekmanov Nigmat Utegenovich

Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti ulken oqıtıwshısı

Karamatdinova Aqsungul Xayratdin qizi

Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti 4-kurs student

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20459567>

***Annotasiya.** Bul maqalada Qaraqalpaqstan aymaǵındaǵı paydalı qazılmalarǵı úyreniw, olardıń geologiyalıq jaylasıw ózgeshelikleri hám GIS texnologiyaları tiykarında elektron maǵlıwmatlar bazasın jaratıw máseleleri qarastırıldı. Respublika aymaǵındaǵı neft, gaz, fosforit, hák tas, duz hám qurılıs materiallarınıń tarqalıwı analiz etilip, olardı sanlı formatta sistemalastırıwdıń áhmiyeti ashıp berildi. Elektron baza jaratıwda geoinformaciyalıq sistemalar, elektron kartalastırıw hám maǵlıwmatlar bazası texnologiyalarınıń qollanılıw imkaniyatlari bayan etildi. Sonday-aq, geologiyalıq maǵlıwmatlardı sanlastırıw arqalı mineral resurslardan nátiyjeli paydalanıw perspektivalari kórsetildi.*

***Tayanısh sózler:** paydalı qazılmalar, GIS, elektron baza, geologiyalıq maǵlıwmat, Qaraqalpaqstan, mineral resurslar, elektron karta, geoinformaciya.*

Házirgi dáwirde tábiyiy resurslardan aqılǵa muwapıq paydalanıw hám olardı sistemalı basqarıw máseleleri global áhmiyetke iye bolıp barmaqta. Mineral resurslardı geologiyalıq jaqtan tereń úyreniw menen bir qatarda, olar haqqındaǵı maǵlıwmatlardı zamanagóy sanlı texnologiyalar járdeminde elektron túrde saqlaw hám basqarıw zárúr bolıp qalmaqta. Qaraqalpaqstan Respublikası neft, gaz, fosforit, duz, hák tas, gips hám basqa da paydalı qazılmalarǵa bay regionlardan biri esaplanadı.

Aymaқтаǵı paydalı qazılmalar haqqındaǵı maǵlıwmatlardı bir sistemaga keltiriw, olardı GIS texnologiyaları tiykarında elektron bazada saqlaw geologiyalıq monitoring hám investiciyalıq joybarlardı islep shıǵıwda úlken áhmiyetke iye. Sonlıqtan, paydalı qazılmalarǵı elektron bazasın jaratıw ilimiy hám ámeliy jaqtan aktual máselelerden biri bolıp tabıladı.

Qaraqalpaqstan Respublikası geologiyalıq dúzilisi boyınsha Turan platformasınıń quramına kirip, mineral resurslarǵa bay region esaplanadı. Aymaқта neft-gaz kánleri kóbinese Ústúrt platosında jaylasqan. Sonıń menen birge, Sultan-Ways tawlı regionında fosforit, hák tas hám qurılıs materialları keń tarqalǵan. Geologiyalıq izertlewler nátiyjesinde Qaraqalpaqstan aymaǵında neft hám gaz kánleri, fosforit baylıqları, as duzı hám mirabilit, mramor, hák tas, kaolin ılayı, qurılıs ushın

jaramlı qum hám taslar anıqlanǵan. Bul resurslar respublikanıń ekonomikalıq rawajlanıwında úlken orın iyeleydi.

Geoinformaciyalıq sistemalar (GIS) geologiyalıq maǵlıwmatlardı elektron túrde saqlaw, analizlew hám kartalastırıw ushın nátiyjeli texnologiya esaplanadı. GIS járdeminde paydalı qazılmalardıń jaylasıwı, rezervleri hám geologiyalıq ózgeshelikleri haqqındaǵı maǵlıwmatlardı bir platformada jamlaw múmkin. Elektron bazanıń tiykarǵı bólimleri geologiyalıq maǵlıwmatlar bazası, elektron kartalar, mineral resurslar katalogı, monitoring Sistema, analitikalıq modul. GIS texnologiyaları arqalı kánlerdiń koordinataların anıqlaw, geologiyalıq qatlamlardı kartalastırıw, perspektivalı maydanlardı belgilew, sanlı monitorin’ alıp barıw múmkinshiligi payda boladı.

Elektron maǵlıwmatlar bazası geologiyalıq maǵlıwmatlardı izlew hám qayta islewdi jeńillestiredi (suwret). Bunnan tısqarı geologiyalıq izertlewlerdi tezlestiredi, investorlardı maǵlıwmat penen támiyinleydi, ekologiyalıq monitorin’ alıp barıwǵa járdem beredi ha’ m mineral resurslardan nátiyjeli paydalanıwdı támiyinleydi. Elektron bazalardı jaratıw qazılma baylıqların sanlı basqarıw sistemasınıń tiykarǵı bólimi bolıp tabıladı.

Suwret: Qaraqalpaqstan paydalı qazılmalarınǵı elektron bazası sxemasi

Juwmaqlaw: Qaraqalpaqstan Respublikası paydalı qazılmalarǵa bay region bolıp, bul resurslar respublika ekonomikasınıń tiykarǵı salalarınń biri esaplanadı. Paydalı qazılmalar haqqındaǵı maǵlıwmatlardı GIS texnologiyaları tiykarında elektron bazada jamlew geologiyalıq monitorin’di jetilistiriwge, maǵlıwmatlardı

sistemalastırwǵa hám investiciyalıq joybarlardı rawajlandırwǵa úlken múmkinshilik jaratadı. Sonlıqtan, geologiyalıq maǵlıwmatlardı sanlastırw hám elektron bazalardı jaratıw keleshekтеǵi áhmiyetli ilimiy-ámeliy baǵdarlardan biri bolıp qaladı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Akramxodjaev A.M. Geologiya Úzbekistana. – Tashkent, 2000.
2. Berdimuhamedov K. Qaraqalpaqstan geografıyası. – Nókis, 2018.
3. GIS texnologiyaları tiykarları. – Tashkent, 2021.
4. Qaraqalpaqstan Respublikası geologiyalıq maǵlıwmatları.
5. Mineral resurslar elektron bazası boyınsha metodikalıq qollanba.

